

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O‘RNI

Xaydarov Baxrom Xolmuradovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

baxrom3500@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda buxgalteriya va auditning o‘rni, auditorlik va buxgalteriya sohalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: dunyo iqtisodiyoti, jamoatcliilik ishonchi, hisobot registrarlari, grafikalar, arifmetik xatolar.

Kirish

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg‘or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Yangi texnologiyalar inson faoliyatining barcha yangi sohalari va sohalariga kirib borishi bilan an‘anaviy yondashuvlar va ish uslublari o‘zgaradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining paydo bo‘lishi va tarqalishi global iqtisodiyotga shu qadar ta‘sir ko‘rsatdiki, yangi bir hodisa – raqamli iqtisodiyot paydo bo‘ldi.

Raqamli iqtisodiyot – dunyo iqtisodiyotida yangi yo‘nalish. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar bu yo‘nalishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo‘lsa, boshqalari bu yo‘nalishda ilgarilab borishmoqda.

Asosiy qism

Iqtisodiyotni erkinlashtirish va respublikamizda bozor iqtisodiyoti asoslarini mustahkamlashga yo‘naltirilgan islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida bank-moliya tizimi va xususiy tadbirkorlik sektori barqarorligini ta‘minlovchi audit tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, mustaqil xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini samaradorlik va unumdorlik ko‘rsatkichlariga asosan baholash, korxonalar boshqaruv va moliyaviy faoliyati bilan bog‘liq muammoli masalalar yuzasidan asosli tavsiya hamda yo‘nalish berishda zamonaviy mustaqil auditning xizmati beqiyos. Bu esa milliy iqtisodiyotning xususiy sektori rivojida, shu jumladan, xususiy tadbirkorlik va moliyaviy munosabatlarini qo‘llab-quvvatlash hamda mustahkamlashda katta ahamiyatga

ega. Auditorlik faoliyatining milliy iqtisodiyotda tutgan muhim o‘rnini inobatga olib, mustaqillik yillarida respublikamizda tashqi auditorlik faoliyati tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirishga katta e’tibor qaratib kelinmoqda.

Audit atamasi lotin tilidan olingan bo‘lib, «eshituvchi», «eshitmoq» ma’nolarini anglatadi. Auditor: - jamoatcliilik ishonchini qozongan; - o‘zining ma’lum bir qobiliyati, bilimi bilan o‘zgalardan ajralib turgan; - jamiyat farovonligi, rivoji yo‘lida xizmat qilgan shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Audit sohasi o‘zining u yoki bu ko‘rinishida insoniyatning qadim tarixi davomida doimo mavjud bo‘lgan. Albatta, hozirgi zamonaviy audit o‘zining yuqorida keltirilgan davrlardagi mohiyatidan tubdan farq qiladi. Shu o‘rinda, ushbu sohaning XXI asiga qadar yetib kelishiga asosiy sabab nimada, degan haqli savol yuzaga kelishi mumkin. Bunga sabab — jamiyatning audit sohasiga ehtiyojdir. Jamiyat ehtiyoji bo‘lmagan edi, audit shunday uzoq rivojlanish bosqichini bosib o‘tmagan bo‘lar edi. Jamiyat tomonidan bu sohaga ehtiyojning yuzaga kelishidagi asosiy omil esa - jamiyatning ishonchli moliyaviy axborotga ehtiyojdir. Moliyaviy axborot moliyaviy munosabatlarning natijasi sifatida yuzaga keladi. Moliyaviy munosabatlar esa u yoki bu ko‘rinishda qadim davrlardan, xususan, ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq mavjud bo‘lgan. Moliyaviy munosabatlarni yuzaga keltiradigan asosiy omillar resurslar va shu resurslarga doir axborot. Jamiyat resurslarni ayirboshlash, ular bilan savdo-sotiq qilish jarayoni asosida hayot kechiradi. «Iqtisodiyotning otasi» hisoblangan shotland mutafakkiri Adam Smit tomonidan 1799-yilda yozilgan «Xalqlar boyligi» nomli asarda ta’kidlanganidek, ushbu jarayonda jamiyatning har bir a’zosi o‘z shaxsiy manfaatini ko‘zlagan holda ish tutadi. Natijada jamiyatni «ko‘rinmas qo‘l» boshqarayotgandek bo‘ladi va jamiyat rivojlanadi. Demak, jamiyat vakillari manfaatlari doimiy ravishda to‘qnashadi. Afsuski, bu manfaatlar doim ham o‘zaro mos tushavermaydi. Bundan kelib chiqib, Adam Smit ta’rifiga qo‘shimcha tarzida shuni keltirish lozimki, manfaatlar to‘qnashuvi jarayonida har bir vakil o‘z manfaatini halol, qonuniy asosda ko‘zlagan holda ish tutishi lozim. Aks holda, jamiyat taraqqiyot sari emas, balki inqiroz sari yuz tutadi. Ushbu jarayonda tenglikni ta’minlash, biror shaxsning boshqa bir shaxs hisobiga o‘z manfaatlariga erishishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida, jamiyatda moliyaviy munosabatlar borasida o‘ziga xos hakamga ehtiyoj yuzaga keladi. Ushbu vazifani esa auditor bajaradi. Qimmatli qog‘ozlarni sotib olish yoki sotishga doir qaror qabul qilayotgan investor, kredit taqdim etish masalasini ko‘rib chiqayotgan bank, korxonalarini daromad solig‘iga tortish asosida davlal budjetiga kirimni ta’minlayotgan soliq idoralarning barchasi ikkinchi bir tomondan taqdim etilgan moliyaviy axborotga tayangan holda ish tutadilar, qaror qabul qiladilar. Ushbu vaziyatda axborot yetkazib beruvchilar manfaati ushbu axborotdan foydalanuvchilar manfaatlari bilan bevosita to‘qnashadi. Bunday holatda auditor

hakamlilik qilmas ekan, biror shaxs tomonidan faqat o'z manfaatlarini ko'zlagan holda taqdim etilgan noto'g'ri ma'lumotlarga asosan investor zarar ko'rishi, bank taqdim etgan kreditlaridan mahrum bo'lishi, soliq idoralari esa ishda undirilishi lozim bo'lgan soliq summasidan kam miqdordagi summani undirishlari mumkin. Natijada jamiyatning har bir a'zosi zarar ko'radi. Ushbu vaziyatda auditorning ishtirok etishi jamiyatga qanday foyda keltiradi? Avvalo, auditor taqdim etilgan moliyaviy axborot aslida noto'g'ri ekanligini investorga, bankka oldindan ma'lum qiladi. Natijada ular noto'g'ri qaror qabul qilmaydilar, o'z mablag'larini daromad keltiradigan tarmoqlar, korxonalar o'rtasida taqsimlaydilar va jamiyat faqat foyda ko'radi. Yuqoridagi holat shuni ko'rsatadiki, auditor jamiyatda o'ta muhim va mas'uliyatli o'rin egallaydi. Uning jamiyat farovonligi va taraqqiyotiga qo'shadigan hissasi nihoyatda katta.

Ammo auditor hisobotlarni tekshirish jarayonida faqatgina korxonaga taqdim etgan hujjatlar bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu hujjatlar bilan birga auditor bir qator tashqi manbaalardan ham shu korxonaga faoliyatiga oid ma'lumotlar va hujjatlarni to'playdi. Misol uchun, korxonaning bank hisobraqamiga oid ma'lumotning bank tomonidan taqdim etilishi. Umuman olganda, aynan shu turdagi, ya'ni tashqi manbaalardan kelgan hujjatalar auditor uchun eng ishonchli hisoblanadi. Moliyaviy hisobotlarni tekshirish jarayonida auditor asosiy e'tiborni ushbu hisobotlar Buxgalteriya Hisobining Milliy Standartlari (BHMS) asosida tuzilganini yoki ushbu standartlardan chetga chiqish hollari ro'y bergan holatlarni tekshiradi. Chetga chiqish hollari qanchalik kam bo'lsa, moliyaviy hisobotlar Shunchalik qonuniy tusga ega bo'ladi va tashqi foydalanuvchilar uchun ahamiyatli bo'lib boraveradi. Aksincha, ushbu hisobotlar korxonaga faoliyatiga oid noto'g'ri ma'lumotni aks ettirsa, misol uchun aktivlar balansda o'z haqiqiy bahosidan yuqori qiymatda ko'rsatilgan bo'lsa yoki majburiyatlar kamaytirib ko'rsatilgan, yoki umuman ko'rsatilmagan bo'lsa, bu hisobotlar ishonchlilik xususiyatini yo'qotadi va foydalanuvchilar uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi. O'z navbatida, moliyaviy hisobotlar BHM asosida tuzilgani, barcha aktivlar o'z qiymatida ko'rsatilgani, hech bir majburiyat berkitilmagani, daromadlar oshirib, xarajatlar esa kamaytirib ko'rsatilmagani to'g'risidagi ma'lumotni auditor moliyaviy hisobotlardan tashqi foydalanuvchilarga o'z auditorlik xulosasi asosida ma'lum qiladi.

Xulosa

Texnologiyadagi o'zgarishlar buxgalteriyaning o'zgarishiga olib keldi, bu esa olimlar va amaliyotchilarning asosiy tushunchalar modelini shakllantirish, qonunchilikni ishlab chiqish, me'yoriy hujjatlar, yangi raqamli iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi bo'yicha ko'rsatmalar va qoidalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi. <https://kun.uz/uz/99444746>.
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli.
3. Ostanaqulov M. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. - T: Talqin. 2008. 424
4. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. 2022. T. 3. – №. 5. – С. 151-156.
5. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
6. Xudayarov R., Akhror A. BIG DATA TYPES OF EDUCATION SYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR USING THEM IN THE FIELD //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
7. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
8. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.